

HELSINGIN YLIOPISTO

ILMASTORISKIEN TARKASTELU

KULJETUSALA

Uudenmaan liitto
Nylands förbund

Visiona
ilmastokestävä
Uusimaa
•VILKKU•

HELSINGIN YLIOPISTO

Euroopan unionin
osarahoittama

Sisällysluettelo

Johdanto

Riskien arvioinnin menetelmä

Riskien kokonaisarviointi

 Hankinta- ja toimitusriskit

 Prosessi- ja operaatoriskit

 Asiakas- ja markkinariskit

 Hallinto- ja johtamisriskit

Lisätiedot ja kirjallisuus

Esittely

Uusimaa muodostaa merkittävän logistisen solmukohdan,¹ jonka kautta kulkee Suomen huoltovarmuuden ja elinkeinoelämän kannalta keskeisiä kuljetuksia muualle maahan. Maakunnan elinvoiman ja taloudellisen toiminnan edellytyksenä ovat sujuvat logistiset yhteydet ja kuljetusalan yritysten toimintavarmuus muuttuvissa olosuhteissa. Uudellamaalla sijaitsevat Suomen vilkasliikenteisimmät tiet ja alueen raskaan liikenteen osuus kattaa neljänneksen koko maan kuljetussuoritteista.²

Ilmastonmuutoksen vaikutusten tunnistaminen arvoketjussa lisää yritysten mahdollisuuksia hallita riskejä tai sopeuttaa toimintaansa suhteessa toimintaympäristön muutoksiin. Tässä tarkastelussa kuvataan lyhyesti riskien arvioinnin menetelmä, jonka jälkeen esitellään VILKKU-hankkeessa kerättyjen aineistojen pohjalta tunnistettuja kuljetusalalle tyypillisiä ilmastoriskejä. Osa tunnistetuista riskeistä voi koskea alan toimijoita laajemmin, mutta raportti tarkastelee ilmastoriskejä pääosin tiekuljetuksiin keskittyvien yritysten näkökulmasta. Ilmastoriskien kartoituksessa on huomioitu myös siirtymä vähähiiliseen kuljetuskalustoon. Raportti toimii taustatietona alan toimijoille, jotka ovat aloittamassa ilmastoriskien yrityskohtaisen selvityksen tekemistä.

Tämä julkaisu on tuotettu osana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamaa Visiona ilmastonkestävä Uusimaa (VILKKU) -hanketta, joka toteutetaan Uudenmaanliiton ja Helsingin yliopiston yhteishankkeena 2024–2026.

Lisätietoja löytyy [VILKKU-hankkeen kotisivulta](#)

Riskien arvioinnin menetelmä

Riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa hyödynnettiin VILKKU-hankkeessa kerättyä haastatteluaineistoa ja yhteistoimintaan perustuvia työpajoja, jotka toteutettiin hankkeen pilottiyritysten kanssa 2024–2025, sekä kirjallisuuskatsausta. Tarkastelussa hyödynnettiin osallistavaa arvoketjupohjaista ilmatoriskien arvioinnin menetelmää.³ Riskiin liittyvää tietopohjaa on arvioitu tiedon laadun, määrän ja yhteneväisyyden pohjalta. Tämän lisäksi on tehty laadullista arviointia riskin merkittävyydestä sen todennäköisyyden sekä mahdollisten vaikutusten vakavuuden pohjalta⁴ yhdessä VILKKU-hankkeen yritysten kanssa.

Arviointi perustuu niin suorien, epäsuorien, kuin kestävyys siirtymään liittyvien ilmastovaikutusten ja niistä aiheutuvien riskien tunnistamiseen (Kuva 1). Ilmatoriskit luokitellaan suhteessa arvoketjun eri osiin, hankinta- ja toimitusketjuun, yritysten ydintoimintoihin ja operaatioihin sekä asiakkaisiin ja markkinoihin liittyen. Tämän lisäksi riskejä on arvioitu yrityshallinnon ja johtamisen näkökulmasta.

Kuva 1 Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja yhteiskunnan kestävyys siirtymä muodostavat erilaisia riskejä alan toimijoille⁵⁶

Riskien arviointi

Kuljetusalan merkittävimmät ilmatoriskit aiheutuvat muuttuvista sääolosuhteista sekä liikenteen päästövähennysvelvoitteiden toimeenpanosta. Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät sään ääri-ilmiöt ja pitkänaikavälin muutokset vaikuttavat tieinfrastruktuurin kuntoon ja heikentävät ajo-olosuhteita. Tämä osaltaan voi vaikuttaa kuljetusten toimintavarmuuteen. Suorien ilmatoriskien vaikutusta ei silti nähdä merkittävänä tai hallitsemattomana riskinä, mutta uusien käyttövoimien, kuten sähköistymisen myötä alttius sääolosuhteista aiheutuville häiriöille voi lisääntyä. Kestävyyssiirtymä tuo myös mahdollisia kilpailuetuja, jos yritys voi tarjota päästöttömiä kuljetusratkaisuja asiakkailleen. Liikenteen päästövähennystavoitteet ja niihin liittyvien politiikkatoimien lyhytjänteisyys kasvattavat uusiin teknologioihin, käyttövoimiin ja kalustoon liittyviä investointiriskejä, mikä lisää kestävyyssiirtymään liittyvää taloudellista epävarmuutta pienten ja keskisuurten kuljetusalan yritysten keskuudessa.

Kuva 2 Yhteenveto kuljetusalan tyypillisistä ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä.

Vaikutusten vakavuus

- Merkittävä riski
- Kohtalainen riski
- Vähäinen riski

Hankinta- ja toimitusriskit

Riskin kuvaus

Tietopohja / Merkittävyys

1. Sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat häiriöt toimitusketjuissa

Yksittäiset sään ääri-ilmiöt tai näiden yhteisvaikutukset (esim. kuumuus, liukkaus, jäätäminen, kelirikon tai roudattoman ajan lisääntyminen) voivat kuormittaa toimittajien tuotantoprosesseja ja logistiikkaa sekä vaikeuttaa raaka-aineiden ja komponenttien saantia. Tämä voi näkyä viiveinä tai kustannusten nousuna kalustoon, varaosiin ja polttoaineeseen liittyvissä hankinnoissa. Erityisesti vähähiilisen kuljetuskaluston edellyttämät teknologiat ja niiden toimitusketjut voivat olla herkkiä ilmastonmuutoksesta johtuville häiriöille.

Tietopohja: Vahva yhteisymmärrys saatavuuteen liittyvistä haasteista. Tietopohja pitkiin toimitusketjuihin liittyvistä vaikutuksista heikko.

Merkittävyys: Toimitusketjujen haavoittuvuus on tunnistettu ja koettu. Sään ääri-ilmiöiden vaikutukset ovat todennäköisiä, mutta vaikutusten vakavuus vaihtelee merkittävästi kalustotyyppin ja hajautuksen mukaan.

Prosessi- ja operaatoriskit

Riskin kuvaus

Tietopohja / Merkittävyys

2. Sään ääri-ilmiöiden ja ilmasto-olosuhteiden pitkänaikavälin muutosten vaikutus tieinfrastruktuuriin

Ilmastonmuutos lisää äärimmäisten sääilmiöiden esiintymistiheyttä ja voimakkuutta. Lisäksi keskimääräiset muutokset lämpötiloissa, sateisuudessa ja tuulisuudessa heikentävät teiden kuntoa ja liikenteen sujuvuuteen (esim. kosteuden ja jäätymis-sulamissykliin lisääntymisestä aiheutuvat haitat). Kuljetusalalla heikompi tiestön kunto voi osaltaan ilmetä pidempinä matka-aikoina, heikompina ajo-olosuhteina, kaluston kulumisena ja suurempana polttoaineen kulutuksena. Tämän lisäksi kuljettajien hyvinvointi ja työturvallisuus voivat vaarantua nopeasti vaihtuvissa sääolosuhteissa. Toisaalta talvien leudontuminen voi vähentää aurauksen tarvetta.

Tietopohja: Vahva yhteisymmärrys tieverkoston kunnan tärkeydestä, ja tähän liittyvistä mahdollisista sääolojen vaikutuksista. Käytössä oleva tietopohja perustuu jokapäiväisten olosuhteiden seurantaan. Pidemmän aikavälin sää- ja ilmastovaikutuksiin liittyvä tieto on vaikeammin saatavilla.

Merkittävyys: Kohtalainen todennäköisyys tieverkoston altistumisesta muuttuvissa olosuhteissa. Vaikutukset voivat olla kohtalaisen vakavia ja vaativat päivittäistä seuranta- ja henkilöstön koulutusta.

3. Sään ääri-ilmiöiden vaikutus kuljetusyritysten toimintavarmuuteen

Sään ääri-ilmiöt, kuten myrskyt ja rankkasateet, voivat vaikuttaa suoraan ajoturvallisuuteen ja kuljetuksiin vaadittavaan aikaan. Vähähiilinen kalusto voi olla osaltaan alttiimpaa viiveille (esim. akkujen kesto). Lämpötilaherkkien kuljetusten osalta sään ääri-ilmiöt voivat vaikeuttaa kuljetuskaluston soveltuvuutta muuttuviin olosuhteisiin. Haasteet toimintavarmuudessa voivat kasvattaa toiminnan kustannuksia (esim. viiveistä johtuvien sanktioiden tai ylimääräisten kalustoon tai työtunteihin kohdistuvien kulujen muodossa).

Tietopohja: Yhteisymmärrys Suomeen ja Uudellemaalle kohdistuvista sää- ja ilmasto-olosuhteiden muutoksista on kohtalaisen vahva. Tietoa sään ääri-ilmiöistä, niiden vaikutuksista ja hallinnasta on saatavilla.

Merkittävyys: Riski on varsin todennäköinen, mutta sen vaikutukset ovat kuitenkin hallittavissa (taloudellinen hallinta).

4. EU:n päästökaupan laajenemisen vaikutus polttoainekustannuksiin ja alan hintarakenteeseen

EU:n päästökauppa laajenee koskemaan kuljetusalaa vuonna 2027 ja nostaa fossiilisten polttoaineiden hintaa. Kustannusvaikutus kuljetusalalle määräytyy fossiilisten polttoaineiden hinnan nousun ja mahdollisten hyvitysmekanismien yhteisvaikutuksena. Suomen olosuhteet ja syrjäinen sijainti tuovat haasteita ja lisäkustannuksia logistiikkaan.

Tietopohja: Vahva yhteisymmärrys ja tietopohja päästökaupan laajenemisesta EU:n ja Suomen lainsäädännön pohjalta.

Merkittävyys: Riski on todennäköinen. Vaikutusten vakavuus riippuu tasapainottavista politiikkatoimista (esim. ammattidiesel) ja yrityksen omasta ennakkoinnista (esim. hinnoittelun keinoin).

5. Liikenteen sähköistyminen haastaa kuljetusalan toimintavarmuutta

Kestävyyssiirtymä ja uudet käyttövoimat, kuten kuljetus- ja logistiikkapalveluiden sähköistäminen, voivat heikentää kuljetusalan toimintavarmuutta. Sähköajoneuvot voivat olla alttiimpia sään ääri-ilmiöille (akkujen kestävyys). Lisäksi haasteina ovat latausverkoston kattavuus ja paikallisverkon kapasiteetti kulutuspiikkien aikana. Kaluston sähköistäminen vaatii merkittäviä investointeja verrattuna polttomoottoriteknologiaan. Kaluston sähköistyminen voi myös lisätä onnettomuusriskejä (akut).

Tietopohja: Liikenteen sähköistymiseen liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta on tietoa saatavilla.

Merkittävyys: Lyhytaikaiset ja alueelliset häiriöt latausverkostoissa mahdollisia, mutta vakavuudeltaan ja laajuudeltaan vaikutukset ovat hallittavissa (toimintaohjeet ja koulutukset).

6. Ilmastopolitiikan lyhytjänteisyys aiheuttaa epävarmuutta kuljetusalan toimintaympäristössä

Liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta keskeistä on kaluston kestävyys ja arvon säilyminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Kuljetusalalla kalustohankinnat ovat Pk-yrityksille keskeisiä kustannustekijöitä. Poliittisten päätösten lyhytjänteisyys (esim. taakanjakosektorin sääntelyn kehittyminen) lisäävät epävarmuutta alan keskeisten investointien kannalta (ml. käyttövoimaratkaisut).

Tietopohja: Yhteisymmärrys ja tietopohja pitkän aikavälin suuntaviivoista kestäväsiirtymästä on olemassa. Tietopohja ja ennustettavuus lyhemmän aikavälin politiikkatoimista ja niiden ohjausvaikutuksesta melko heikko.

Merkittävyys: Kohtalainen vaikutus yritystason investointeihin.

Asiakas- ja markkinariskit

Riskin kuvaus

Tietopohja / Merkittävyys

7. Yrityksen kyvyttömyys vastata nopeasti kehittyvään EU:n kestävyys sääntelyyn ja markkinoiden muutokseen aiheuttaa mainehaittaa

EU:n kestävyys sääntelyn tiukentumisen myötä vähähiilistä siirtymää ja yritysvastuuta (ESG) koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet, mikä heijastuu alan yrityksiin sekä kasvavana raportointitarpeena että asiakkaiden, sijoittajien ja markkinoiden odotuksina. Mikäli yritys ei pysty sopeuttamaan toimintaansa tai kalustoaan vähäpäästöisemmäksi, voi tästä aiheutua mainehaittaa sekä taloudellisia menetyksiä.

Tietopohja: Vahva yhteisymmärrys riskistä ja tietopohja olemassa.

Merkittävyys: Maineriski on kohtalainen Pk-yritysten kilpailukyvyn näkökulmasta, mutta korostuu erityisesti tunnettujen ja suurten yritysten kohdalla, joiden yhteiskuntavastuullisuudella on merkittävä rooli yritysten toimintakyvyn kannalta.

8. Julkisen sektorin hintakilpailutus ei suosi vähähiilisiä kuljetusvaihtoehtoja

Huolimatta politiikkaohjauksesta ja sitoutumisesta vähähiilisyteen esimerkiksi kuntien hankinnoissa ja julkisen sektorin kilpailutuksessa korostuu ympäristöarvojen sijaan halvin urakkahinta. Tämä heikentää vähähiilisyteen sitoutuneiden yritysten kilpailukykyä ja aiheuttaa taloudellisia riskejä, mikäli yritykset eivät voi viedä vähähiilisen kaluston- ja investointien kustannuksia hintoihin. Lisäksi ilmastovaikutukset ohittava hintakilpailutus aiheuttaa epävarmuutta markkinoilla, jossa yleisesti ohjataan kohti vähäpäästöisyyttä.

Tietopohja: Vahva yhteisymmärrys riskistä. Haittoja jo osin koettu. Tietopohja olemassa.

Merkittävyys: Riski on todennäköinen ja osin jo realisoitunut, ja yritysten kilpailukyvyn kannalta merkittävä.

Hallinto- ja johtamisriskit

Riskin kuvaus

Tietopohja / Merkittävyys

9. Ilmasto- ja ympäristösääntelyn tiukentuminen voi lisätä raportointivelvoitteita ja tuoda resurssipaineita

Vastuullisuus ja kestävä liiketoiminta ovat yritykselle kilpailuetu. Kiristyvät kestävyysraportointivelvoitteet (ml. päästökaupan laajentuminen) sitovat yrityksen resursseja sekä edellyttävät osaamista esim. päästölaskennassa (lisäkustannuksia voi syntyä esim. henkilötyötuntien tai ostopalveluiden muodossa).

Tietopohja: Vahva yhteisymmärrys asiakkailta tulevien velvoitteiden lisääntymisestä. Tietopohja nykyisistä raportointivaatimuksista on kohtalainen. Tietopohja tulevaisuuden tietotarpeista (esim. Scope 3) on vielä heikko.

Merkittävyys: Suuri todennäköisyys, että kestävyysraportointivaatimukset tulevat kiristymään. Vaatimusten vaihtelevuus on merkittävä riski.

Lisätietoja saatavilla

Ilmastonmuutoksesta

[Ilmatieteen laitoksen vuosittainen Ilmastokatsaus](#)

[Ilmasto-opas](#)

[Sää- ja ilmatoriskit Suomessa –kansallinen arvio](#)

[Ilmastonmuutoksen vaikutukset suomalaisen elinkeinoelämään.](#)

Ilmastonmuutokseen sopeutumisesta

[Ilmasto-opas](#)

[European Climate Change Adaptation portal](#)

[Climate Preparedness Portal](#)

Kirjallisuus

1 Uudenmaan liitto (2024). Uudenmaan logistiikkaselvitys 2023. Uudenmaan liiton julkaisuja E 250–2024 [LINKKI](#)

2 Virtanen, K. (2023). Tarkastelu kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumis suunnitelman 2030 taustaksi – Ilmastonmuutokseen liittyvät alueelliset ominaispiirteet ja haavoittuvuudet Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja, 2023:11.[LINKKI](#)

3 Lückerath D., Rome E., & Milde K., (2023). Using impact chains for assessing local climate risk—A case study on impacts of extended periods of fluvial low waters and drought on a metropolitan region. *Frontiers in Climate*. doi: 10.3389/fclim.2023.1037117

4 Brundell, J., Cobon, D., Stone, G., & Cliffe, N. (2011). Climate Change Risk Management Matrix: A Process for Assessing Impacts. *Adaptation, Risk and Vulnerability*, 1-24.

5 White, A. (2023). Capturing the direct and indirect risks of physical climate change in investment portfolios. *Sustainalytics*. [LINKKI](#)

6 Krügerl, T., Hitch, M., & Gugerell, K. (2023). Responsible sourcing for energy transitions: Discussing academic narratives of responsible sourcing through the lens of natural resources justice. *Journal of Environmental Management*, 326. [LINKKI](#)

Hanketyöryhmä, Helsingin yliopisto

Sirkku Juhola, Saila Toikka,
Päivi Tikkakoski, Janina Käyhkö

Instituutiot ja yhteistyökumppanit

Uudenmaan liitto

Rahoitus

Uudenmaan liitto ja Helsingin yliopisto,
Euroopan Union Aluekehitysrahasto

Graafinen suunnittelu

Alma Kelber

Valokuvat ja iconit

Pexels; Unsplash; the noun project

Darshan, Fahrul Azmi, Bernd Dittrich, Tom Fisk; Anne
Caroline Bittencourt Gonçalves, iconsphere, Dwi Budiyanto,
etika ariatna, Marcus DeClarke, Design Queen, Anditii
Creative, El Hikami, Catherine Veronica Drotar